

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УЗБЕКИСТАНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Бухаров Руслан Серверович

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11649181>

Дистанционное образование становится все более популярным среди иностранных студентов, и правовое регулирование этой области играет ключевую роль в обеспечении качества и доступности образования. В данной работе проводится сравнительный анализ правовых норм, регулирующих дистанционное образование для иностранных граждан в Узбекистане и ряде других стран.

Законодатель Республики Узбекистан дает определение понятию дистанционного образования. Дистанционное образование направлено на получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в соответствии с учебными планами и учебными программами на расстоянии с использованием информационно-коммуникационных технологий и всемирной информационной сети Интернет¹. Согласно статье 5 закона «Об образовании» Республики Узбекистан, иностранные граждане вправе получать образование в Республике Узбекистан.

Дистанционное образование в высших учебных заведениях Республики Узбекистан появилось относительно недавно. Порядок организации дистанционного образования определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Постановлением Кабинета Министров от 03.10.2022 г. №559 утверждено Положение «О мерах по внедрению дистанционной формы обучения в организациях высшего образования». Положение предусматривает порядок организации подготовки кадров на ступенях бакалавриата и магистратуры в организациях высшего образования посредством дистанционного обучения. Для этого образовательная организация должна иметь:

- платформу «Learning Management System» для управления дистанционным обучением;
- информационно-коммуникационную инфраструктуру для подключения и использования интернета;
- учебный контент, разработанный на учебный год;
- электронные учебно-методические комплексы дисциплин и электронную базу научной и учебной литературы;
- отдельное здание или аудитории, оборудованные компьютерной техникой;
- инженерно-технический персонал, обеспечивающий работу технических и программных компонентов;
- серверное устройство, принадлежащее образовательной организации, расположенное на территории страны;
- официальную веб-страницу, на которой размещена вся информация об образовательной организации.

¹ Статья 16 Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020 г. (Национальная база данных законодательства 01.02.2024 г., № 03/24/901/0082) URL: <https://lex.uz/ru/docs/5013009>

При подготовке кадров на основе дистанционного обучения по одному направлению бакалавриата должно обучаться не более 300 студентов, по одной специальности магистратуры – не более 30 студентов. При определении количества студентов не учитываются студенты, являющиеся гражданами иностранного государства. Форма дистанционного обучения осуществляется исключительно на платно-договорной основе.

Дистанционное обучение организуется на основе следующих принципов:

Интерактивность участников — этот принцип подразумевает активное взаимодействие между студентами и преподавателями, а также между самими студентами. Интерактивность может включать в себя использование форумов, видеоконференций, чатов, совместную работу над проектами и заданиями. Это способствует углублению понимания материала, развитию коммуникативных навыков и улучшению общей образовательной атмосферы.

Идентификация студентов — это важный принцип, который обеспечивает честность и подлинность учебного процесса. В дистанционном формате, где физическое присутствие студентов в классе невозможно, необходимы надежные механизмы для подтверждения их личности.

Педагогическая целесообразность применения новых информационно-коммуникационных технологий в дистанционном образовании — заключается в использовании технологий таким образом, чтобы они способствовали достижению учебных целей и улучшали образовательный процесс.

Открытость и гибкость — открытость образовательных программ обеспечивает доступность обучения для широкого круга учащихся, включая тех, кто может быть ограничен географически, временно, финансово или любыми другими социальными барьерами. Гибкость в обучении включает в себя возможности для студентов выбирать свой темп обучения, время и место для занятий, что делает образование более адаптивным к личным и профессиональным обстоятельствам студентов.

Проведем краткий обзор правового регулирования дистанционного образования в зарубежных странах. В Соединенных Штатах Америки дистанционное образование регулируется на федеральном и государственном уровнях. На федеральном уровне важную роль играет Министерство образования США, которое устанавливает общие стандарты и нормы для образовательных программ. Одним из ключевых документов является закон «о высшем образовании»² (*Higher Education Act*), который регулирует вопросы финансирования, аккредитации и контроля качества дистанционного образования. Кроме того, Ассоциация по аккредитации дистанционного образования (DEAC) разрабатывает стандарты и проводит аккредитацию программ дистанционного обучения. На уровне штатов также существуют законы и регламенты, регулирующие дистанционное образование.

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) также активно развивают дистанционное образование и принимают соответствующие нормативные акты. В России, например, действует Федеральный закон «Об образовании в Российской

² Higher Education Act of 1965." GovInfo, U.S. Government Publishing Office. URL: <https://www.govinfo.gov/app/details/COMPS-765>.

Федерации»³ от 29.12.2012г., который охватывает вопросы дистанционного обучения и устанавливает требования к образовательным программам, аккредитации и контролю качества.

В Казахстане дистанционное образование регулируется законом «Об образовании»⁴, который включает положения о дистанционном обучении и регулирует порядок организации образовательного процесса, аккредитацию и контроль качества. Кроме того, Министерство образования и науки Казахстана разрабатывает и утверждает нормативные акты, регулирующие технические и методологические аспекты дистанционного обучения.

Одной из значительных проблем является признание дипломов, полученных в Узбекистане при дистанционном обучении, в зарубежных странах. Это ограничивает мобильность и карьерные возможности выпускников узбекских образовательных учреждений. Для решения этой проблемы необходимо разработать механизмы международного признания дипломов и заключить двусторонние соглашения с другими странами о взаимном признании квалификаций.

Для улучшения правового регулирования дистанционного образования в Узбекистане необходимо создать условия для государственной поддержки образовательных учреждений, предлагающих программы дистанционного обучения. Это может включать финансирование для развития инфраструктуры, подготовки кадров и создания образовательных ресурсов. Государственная поддержка поможет образовательным учреждениям внедрить современные технологии и методы обучения, что повысит качество дистанционного образования. Важно инвестировать в развитие технической инфраструктуры, включая создание платформ для дистанционного обучения, улучшение интернет-доступа и обеспечение необходимого оборудования для студентов и преподавателей. Активное участие в международных образовательных проектах и программах обмена поможет интегрировать узбекскую систему дистанционного образования в глобальное образовательное пространство, обмениваться опытом и внедрять передовые практики. Международное сотрудничество способствует улучшению качества образования и повышению его привлекательности на мировом рынке. Заключение международных соглашений о признании дипломов и квалификаций, полученных в рамках дистанционного обучения, поможет устранить проблему с признанием узбекских дипломов за рубежом. Это повысит доверие к качеству узбекских образовательных программ и откроет новые возможности для выпускников.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 23.09.2020 г. (Национальная база данных законодательства 01.02.2024 г., № 03/24/901/0082) URL: <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по

³ Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

⁴ Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747&show_di=1

организации дистанционной формы обучения в организациях высшего образования» от 03.10.2022 г. № 559 (Национальная база данных законодательства, 04.10.2022) URL: <https://lex.uz/docs/6221502>

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012N273-ФЗ URL: <https://consultant.ru/docs/140174>

4. Higher Education Act of 1965." GovInfo, U.S. Government Publishing Office. URL: <https://www.govinfo.gov/app/details/COMPS-765>.

5. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2024 г.) URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747&show_di=1

6. Мельник А.Д., Ласкина Е.Е. Сравнительный анализ дистанционной формы обучения в разных странах // Гуманитарные и социальные науки. 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-distantionnoy-formy-obucheniya-v-raznyh-stranah>

7. Терентьев Р.В. К вопросу о правовом регулировании дистанционного обучения // Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки. 2021. №1 (41). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovom-regulirovanii-distantionnogo-obucheniya>